

УДК: 636.5: 619.

СТРЕСС И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

Шамуратова З.Ж.

Раджабова С. - студенты

Мирсаидова Р.Р. – научный руководитель

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины
животноводства и биотехнологий

Аннотация. В статье приведены сведения о стрессе и его влиянии на организм кур. Это состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблагоприятных факторов и ситуация вызывающая потребность в адаптации организма.

Summary. The article provides information about stress and its impact on the body of chickens. This is a state of the body characterized by emotional and physical tension caused by the impact of various unfavorable factors and a situation that causes the need for adaptation of the body.

Ключевые слова: стресс, оперение, возраст, адаптация, яйценоскость, продуктивность, вакцинация, температура, аппетит, масса тела, ущерб.

Key words: stress, plumage, age, adaptation, egg production, productivity, vaccination, temperature, appetite, body weight, damage.

Актуальность темы. На сегодняшний день птицеводство считается одной из незаменимых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающей человечество наибольшим количеством мяса и яиц.

С одной стороны, развитие птицеводства в стране обусловлено подходящими климатическими условиями, финансовой поддержкой фермеров и кластеров со стороны государства, а с другой – отбором продуктивных и устойчивых кроссов кур, адаптированных к климату, которые могут прекрасно демонстрировать свои биологические особенности.

На протяжении многих десятилетий ученые изучали биологические и генетические особенности домашней птицы, в том числе кур, с целью интенсивного повышения их продуктивности, ускорения роста и развития птицы, производства качественной птицеводческой продукции, повышение количества яйценоскости, ведутся научные исследования для создания новых кроссов, устойчивых к различным внешним воздействиям внешней среды и болезням. Но на сегодняшний день стресс кур является актуальной проблемой, которая приводит к большим экономическим потерям и данный вопрос необходимо изучать [5,7].

Изначально Г.Селье рассматривал стресс исключительно как разрушительное, негативное явление, но позже Селье пишет: Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему требования.

В зависимости от вида стрессовых факторов различают физиологический и психоэмоциональный стресс. Физиологический возникает в результате

воздействия негативных факторов окружающей среды, психоэмоциональный связан с переживанием сильных эмоций.

Первую фазу стресса Г. Селье назвал фазой тревоги, вторую – фазой адаптации (приспособления), а третью – истощения. Самой опасной является последняя фаза, так как именно на ней заканчиваются резервы прочности организма, падает иммунитет и возникают психосоматические заболевания [2].

Стресс у птицы – напряженное состояние организма, возникающее из-за воздействия различных раздражающих факторов. Проявляется общими приспособительными изменениями в системах и органах.

На животных воздействуют разнообразные факторы окружающей среды, из которых одни являются обычными физиологическими раздражителями, а другие – стрессорами.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в малой птицеводческой ферме «Чимкурганпаррандалари» в Иштыханском районе, в птичнике частного ООО «Mironqul agrozoovetservis ilmiy-amaliy markazi» Самаркандском районе. Целью работы явилось определение температуры тела, живой массы, до вакцинаций и после.

Результаты исследований. Стресс возникает независимо от времени года, но чаще при жаркой сухой или холодной сырой погоде, при длительно нарушенных условиях содержания и кормления, поения, новые условия содержания, мышечные перегрузки, смешивание видов птиц, недостаток площади, повышение плотности посадки, перевод из клеток на глубокую подстилку и т.д. воздействие сильного шума на птицу опасно появлением у нее шумовой истерии. При этом наблюдается беспокойство животных, изменяется поведенческий стереотип с превалированием повышенной подвижности, учащенного приема корма небольшими порциями, агрессивности. Уменьшаются затраты времени на отдых с комфортом. Температура тела повышается до верхних физиологических пределов, а иногда возникает синдром «транспортной» лихорадки. Аппетит ухудшается. Масса тела резко уменьшается, иногда на 10 %, сильное махание крыльями, угнетенное состояние, частые драки, заклевание слабых, снижение яйценоскости, нарушение яйцекладки, в некоторых случаях даже смерть.

Стресс угнетает защитную систему организма, в результате чего птица может погибнуть от любой инфекции. В итоге продуктивность птицы понижается, а отход птицы возрастает [1,8]

Влияние стрессов на продуктивность зависит от силы неблагоприятного воздействия и уровня резистентности организма. При большой силе действующих факторов и низкой резистентности организма после фазы шока начинается патологический процесс и появляются первые клинические признаки болезни. Небольшая сила воздействия и высокая резистентность организма обуславливают физиологичное течение стресса, но даже в этом случае стресс наносит существенный ущерб животноводству. Он складывается из ухудшения здоровья, уменьшения продуктивности всех видов и возрастов

сельскохозяйственных животных, снижения плодовитости и качества продукции.

Причинами возникновения стресса у животных являются несколько причин такие как транспортировка, изменение привычного ритма содержания и кормления, перегруппировки, перемещения, смена обслуживающего персонала и микроклимата, частая вакцинация, которые приводят к потери массы тела в период транспортировки, а в последующем угнетение роста [3,4,6].

Выводы. Для уменьшения отрицательных последствий эмоционально-болевого стресса необходимо улучшать питание и отдых животных.

Высоким биологическим действием обладает витамин С (аскорбиновая кислота), который выполняет функцию антиоксиданта и способен снижать высокотемпературный стресс у кур. Его вводят 40-100 мг, а иногда и более, на 1 кг корма. Аскорбиновая кислота повышает жизнеспособность и продуктивность кур, улучшает качество яиц, а кроме того, положительно влияет на иммуногенез, поэтому ее добавляют в рационы птицы не только в жаркую погоду, но и с целью профилактики стресса при пересадке, вакцинации или диагностических исследованиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ажмулдинов Е.А., Кизаев М.А., Титов М.Г., Бабичева И.А. «Влияние различных стресс факторов на организм сельскохозяйственных животных (Обзор) Животноводство и кормопроизводство. 2018., том 101 №2.
2. Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Шевелев Н.С. «Физиология и этология животных». Учебник. Москва. Колос - 2012 год
3. Кавтарашвили А.Ш., Колокольникова Т.Н. «Проблема стресса и пути решения».
4. Мифтахутдинов А.В. Стресс чувствительность у кур и методы ее оценки. Актуальные вопросы ветеринарной биологии №3 (11) 2011.
5. Mirsaidova, R. R. (2022). Physiological changes in the parameters of chicken crosses Dekalb White and Loman Isl. European journal of modern medicine and practice, 2(3), 114-117.
6. Mirsaidova, R., Abdullayev, Sh., Ruzikulov, R. F. (2021). Immunization problems in poultry farms in Samarkand region. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1577-1581.
7. Мирсаидова Р.Р. «Морфофизиологические параметры органов пищеварения кроссов кур, завозимых в Узбекистан» Ветеринария медицинаси №2. -2023, 26-28Б.
8. Ruzikulov, R., Mirsaidova, R. R., Abdullayev, Sh. (2016). Immunization Strategy Based on Immuno-adaptability Crosses and Immunological Phenomenon of Resonance Strategy against Viral Genome of Marek's Disease of Chicken (No. 252677). Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO).